

A REGULARIZAÇÃO DE ABATEDOUROS NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

DOI: 10.5281/zenodo.17967314

Amélia Feitosa Albuquerque¹

¹Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio– Esmat
ameliaalbuquerque321@gmail.com

Daniela Freire Carvalho²

¹Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio– Esmat
advdanielafreire@gmail.com

Daniella Moraes de Lima³

¹Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio– Esmat
daniella.adv@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0121317658679796>

Esffânia Gonçalves Ferreira Pereira⁴

⁴¹Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio– Esmat
esffaniaferreira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5594005980479654>

Fernanda Lemos de Oliveira⁵

⁵¹Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio– Esmat
adv.fernandalemosoliveira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5942334297627698>

Leonardo de Andrade Carneiro⁶

8 Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
leonardo.andrade@uft.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Valdirene Cássia da Silva⁷

8 Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
valdirene.silva0@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

AT01: Políticas públicas para o Agronegócio.

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica sobre quais mudanças regulatórias podem simplificar e promover o abate legal de bovinos, considerando as diferentes realidades dos produtores rurais no Brasil. Os textos analisados apontam argumentos sobre a sistematização dos marcos regulatórios para o abate de bovinos no Brasil e as diversas vias alternativas para a sua simplificação. O estudo indica que a prática informal caracteriza-se pela carência de padrões sanitários e operacionais adequados, representando riscos significativos para a saúde pública.

Para que um frigorífico funcione legalmente no Brasil, é necessário o atendimento à combinação de documentação e licenciamento rigoroso, infraestrutura física adequada, equipamentos específicos e cumprimento de normas sanitárias e trabalhistas. Os artigos analisados têm como objetivo a identificação dos desafios para a implementação de abatedouros legais diante das frequentes alterações nas normas regulatórias, da ausência de conscientização do produtor, da descredibilidade dos agricultores quanto ao sistema vigente, da escassez de profissionais habilitados e do respeito aos limites de comercialização previstos na Lei de Inspeção nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950. Os aspectos metodológicos adotados pelos autores são a revisão bibliográfica sobre projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional envolvendo a inspeção de produtos de origem animal e a aplicação de questionário semiestruturado a empresas certificadoras credenciadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Com base nos resultados, a análise jurídica indica que, embora a privatização da inspeção sanitária seja constitucionalmente inadmissível, ampliar os limites de comercialização para subprodutos específicos representa uma reforma regulatória viável. As diretrizes apresentadas são pluridimensionais e visam a simplificação normativa, minimizando inseguranças quanto à conformidade legal. As evidências encontradas demonstram a possibilidade de alcançar eficiências impulsionadas pelo mercado dentro das estruturas existentes, exemplificadas pela redução de 34,2% nos preços de certificação entre certificadores do Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (SISBOV). Conclui-se que, diante dos desafios apontados, torna-se necessária a capacitação da equipe de inspeção governamental para lidar com limitações de cunho pessoal, bem como a promoção de colaboração entre entes públicos e abatedouros para criação de incentivos econômicos e difusão de informações adequadas às diferentes realidades. As fontes analisadas fornecem dados empíricos reduzidos sobre como as diferentes realidades de produtores, distinguidos pelo rebanho, localização geográfica ou provisão financeira, reagem às regulamentações e suas reformas específicas. Embora identifiquem entraves estruturais e necessidades de reformulação, não identificam as mudanças regulatórias que atenderiam com eficácia às diferentes realidades dos produtores rurais brasileiros.

Palavras-chave: Abate de bovinos. Inspeção. Marco Regulatório.

DOS SANTOS, CAETANO VAZ et al. ANÁLISE DOS PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL ENVOLVENDO A INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. *Revista Uningá*, v. 52, n. 1, 2017. DOI: <https://doi.org/10.46311/2318-0579.52.eUJ1376>.

LOPES, Marcos Aurélio; SANTOS, Glauber dos. Principais dificuldades encontradas pelas certificadoras para rastrear bovinos. *Ciência e Agrotecnologia*, v. 31, p. 1552-1557, 2007. <https://doi.org/10.1590/S1413-70542007000500042>